

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

**"Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari" Xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to'plam / Samarqand davlat veterinariya**

meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va institutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАҚЎЛ ҚЎЙЛАРИНИНГ ЎСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Mavzuning dolzarbligi. Qorako'chilik respublika chorvachiligida muhim o'rin tutadigan sohalardan biri hisoblanib, uning asosini tashkil etuvchi qorako'l qo'ylari qariyb 20,0 mln. gektar og'ir ekstremal sharoiti bilan xarakterlanadigan cho'l yaylovlaridan foydalanishga moslashgan. Qorako'l qo'ylarining asosiy mahsuloti bo'lgan qorako'l terilari rangi, rang-barangligi va turli gullarining jozibadorligi bilan dunyoda tengsiz hisoblanadi.

Qorako'chilik rivojlangan davlatlarda qorako'l qo'ylarining irsiyatini takomillashtirish, genofondini kengaytirish, mahsuldorlik va irsiy xususiyatlarini yaxshilash kabi yo'nalishlarda keng qamrovli ilmiy-tadqiqot ishlari bajarilgan. Natijada O'zbekistonda qo'ylarning 33 ta, Qozog'istonda 20 ta, Turkmanistonda 5 ta, Tojikistonda 2 ta yuqori mahsuldor zavod tiplari, Ukrainada serpusht tipi, Moldovada sut mahsuldorligi yuqori bo'lgan suruvlari, Janubiy Afrika Respublikasi va Namibiyada "SWAKARA" tipidagi qorako'lsimon, Afg'onistonda havorang ko'k qorako'l teri beradigan qo'ylarning yirik massivlari yaratilgan.

Ma'lumki, organizmga xos bo'lgan har qanday xususiyat ota-onalardan avlodlarga ma'lum darajada beriladi. Irsiyatning imkoniyatlariga bog'liq holda bunday berilish turli darajada bo'lib, uning kattaligi oziqlantirish va saqlash, iqlim va boshqa omillarga bog'liq.

Qishloq xo'jalik hayvonlari zotlari bir-biridan biologik xususiyatlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan farq qiladi. Biologik xususiyatlarning asosiy ahamiyati hayvonlarning urchitish sharoitiga moslashishi, shu sharoitda maksimal mahsuldorlikni namoyon qilishida o'z aksini topadi [3.4.]

Tadqiqot maqsadi. Shimoliy-g'arbiy Qizilqum hududi sharoitida urchitilayotgan qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining eksterer ko'rsatkichlari, biologik xususiyatlari, bu xususiyatlarning qo'ylarda va ularning avlodlarida mahsuldorlik ko'rsatkichlarining shakllanishi va namoyon bo'lishiga ta'sirini o'rganish asosida ularning mahsuldorligini oshirish yo'llarini aniqlash tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Tajribadagi qo'ylardan olingan avlodlarning barra teri ko'rsatkichlari "Qorako'chilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo'zilar baholash (bonitirovka qilish) bo'yicha qo'llanma asosida baholandi. Raqamli ma'lumotlarga variatsion statistika usullarida "Zootexniklar uchun biometriya uchun qo'llanma" qo'llanmasi bo'yicha matematik ishlov berilgan [1.2.].

Shu nuqtayi nazardan hayvonlarning moslashuvi va maksimal mahsuldorlik ko'rsatishini o'rganishda ularning biologik xususiyatlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar davomida tajribadagi turli guruhlariga mansub qorako'l qo'ylaridan olingan avlodlarning tirik vazni, eksterer o'lchamlari, tana tuzilishi indekslari, ularning dinamikasi, konstitutsional va hayotchanlik ko'rsatkichlarini o'rganish yo'nalishida izlanishlar olib borildi.

Tirik vazn va uning yosh dinamikasi. Tirik vazn ko'rsatkichi seleksiya jarayonida hisobga olinadigan muhim belgilardan biri hisoblanib, u hayvonlarning mahsuldorligi, hayotchanligi, konstitutsional mustahkamligi va boshqa xususiyatlari bilan uzviy bog'liq.

Bu ko'rsatkichning yuqori bo'lishi kelajakda ko'proq mahsulot olish, yashovchanlik va stress omillariga chidamlilik darajasini oshirsa, kichik tirik vazn bu ko'rsatkichlarning sezilarli pasayishiga olib keladi.

Ayniqsa qo'zilar tug'ilganda optimal va yuqori tirik vazn ko'rsatkichiga ega bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Qo'zilarining bunday tirik vazn ko'rsatkichlariga ega bo'lishi ko'pgina omillarga, jumladan onalarining salomatligi, ularni bo'g'ozligida va tug'gandan keyin oziqlantirish sharoitiga, tug'gandan keyingi sutdorligiga va boshqalarga ko'p jihatdan bog'liq.

Ba'zi tadqiqotlarda qo'zilarining tirik vazni va yosh dinamikasiga qo'ylarning ozuqalardan foydalanish darajasi bilan farqlanuvchi etologik tiplarining ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Tadqiqot natijalari. Bunday ta'sirning ekstremal sharoiti bilan xarakterlanuvchi shimoli-g'arbiy Qizilqum hududida qay darajada namoyon bo'lishini o'rganish yo'nalishida tadqiqotlar amalga oshirildi. Olingan ma'lumotlar 1-jadvalda umumlantirilgan.

1-jadval

Turli etologik tiplarga mansub qo'ylardan tug'ilgan qo'zilarining avvalgi tirik vazn ko'rsatkichlari, X) P<0,001

Qo'ylarning etologik tipi	O'rganilgan avlodlar	Tirik vazn, kg	
		X±Sx	Cv
I	30	4,36±0,07	7,62
II	30	4,11±0,06 ^x)	8,11
III	30	3,96±0,05 ^x)	7,01

Olingan ma'lumotlar qo'ylar guruhlaridagi avlodlar tirik vazniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Bunda 1-guruhdagi qo'ylar avlodlarining tirik vazni 4,36±0,07 kilogrammni tashkil etib, ushbu ko'rsatkich bo'yicha ularning 2-guruh qo'ylari avlodlari ko'rsatkichidan (4,11±0,06) kg 260 gramm, 3-guruh qo'ylari avlodlari ko'rsatkichidan (3,96±0,05 kg) 400 gramm darajasida statistik yuqori ishonchli (P<0,001) ustunlik qayd etildi.

Shu bilan bir qatorda 1 va 2-guruh avlodlarida 3-guruh avlodlariga nisbatan kuzatilgan yuqori o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti (Cv=7,62 va 8,11) bu guruhlar bo'yicha avlodlar tirik vaznini oshirish imkoniyatlari yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Kelajakda mahsuldorlikni oshirish bo'yicha olib boriladigan seleksiya-naslchilik ishlarida tirik vazn ortishining yosh dinamikasini bilish muhim ahamiyatga ega. Tirik vazn ortishi jadalligining yuqori bo'lishi ularda barcha xo'jalik belgilarining ijobiy tomonga siljishini ta'minlaydi. Boshqa tana tuzilishi indekslari ko'rsatkichlari bo'yicha farqlar deyarli kuzatilmadi, faqat massivlik indeksi ko'rsatkichi bo'yicha 1-guruh qo'ylar avlodlarining qolgan guruhdagi qo'ylar avlodlari ko'rsatkichlaridan ma'lum darajada ustunlik qilish aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Юсупов С ва бошқалар. Қорақўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва қўзиларни баҳолаш бўйича қўлланма. – Тошкент, 2015. – Б.31.
2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. 1969. - С.256.
3. Уримбетов А.А. Репродуктивный потенциал каракульских овец сур каракалпакского породного типа в зависимости от условий содержания на северо-западе Кызылкумов. Экологический Вестник Северного Кавказа, 2019.-15(4)-С. 91-93.
4. Уримбетов А.А. « Научные основы и селекционные приемы повышения продуктивности каракульских овец каракалпакского сура.» АВТОРЕФЕРАТ ДИСС. ДОКТОРА С-Х.Н. (DSc).-Ташкент-2025.

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Bariş Atalay USLU İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER</i>	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н. СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ</i>	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ</i>	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н. ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ</i>	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т. ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ</i>	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА</i>	181
60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K. GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH</i>	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q. QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH</i>	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D. OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI</i>	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z. TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI</i>	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B. QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI</i>	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O. ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI</i>	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S. QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI</i>	193

67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Aйтжанов Р.Т., Есимбетов А.Т., Мадрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.</i> SUN‘IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова М.Х., Ешмуратова Г.Ю., Кайнбергенов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН RESPUBLIKASI ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO‘SHT YO‘NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA‘SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tañirbergenova G., Embergenova G.</i> GÓSH JÓNELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JÚN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO‘RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO‘RSATKICHLARI	213
76	<i>Мадрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO‘JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARINING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226

80	<i>Matatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.</i> QORAMOL SUT MAHSULDORLIGIN OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR	228
81	<i>Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.</i> PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O'SISH VA RIVOJLANISHI	232
82	<i>Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.</i> QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI	234
83	<i>Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Оринбаев Б.П.</i> “КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГҶШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ	237
84	<i>Turgunbaev R.U., Umirov N.D.</i> BROILER GO'SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI	239
85	<i>Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.</i> SIMMENTAL PARODASINIŃ KELIP SHIŒIWI, ONIMDARLIŒI HАM BIOLOGIYALIQ QАSIYETLERI	241
86	<i>Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.</i> ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI	243
87	<i>Торешова А.У., Хожамбергенова Н.</i> ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	246
88	<i>Pleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunnazarova U.B.</i> ONA ASALARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	249
89	<i>Seytmusayeva Z.A., Orinbaeva Sh.O., Najimatdinov P.I., Xatamov A.X.</i> QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI	250
90	<i>Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.</i> QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	255
91	<i>Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.</i> QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATION YECHIMLAR	257
92	<i>Уримбетов А.А., Нормаматов О.З., Оралбаева Ш.К.</i> ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЧҚОРЛАРИДА ГҶШТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ	259
93	<i>Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.</i> SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARNING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH	260

94	<i>Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИНГ ЎСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ	262
95	<i>Уримбетов А.А., Зарипбаев С.К.</i> БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА	264
96	<i>Raximov M.A., Toshtemirova Sh.Sh., Madraximov Sh.N., Atamuratova U.</i> ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI	267
97	<i>Raximov M.A., Ahlidinova J.H., Madraximov Sh.N., Dawletmuratova G.</i> ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKNLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI	272
98	<i>Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.</i> TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)	274
99	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROYLER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	275
100	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> BROYLER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI	278